

www.bjisrd.com

Le Developpement De Tourisme Entre La France Et L'ouzbekistan

Hamdamova Muqaddas Xamidovna

Le prof de chaire des langues étrangères de l'Université médicale de Samarkand

***Annotation:** Cet article montre que l'Ouzbekistan developpe le tourisme avec les autres pays du monde en particulier la France. A nos jours le tourisme grandit de jour en jour dans le monde entier ce pourquoi ce réseau attire toute la region et combine amicalement tous les personnes. Dans cet article on est parlé de la situation touristique parmi les pays du monde. Certains sociologues expriment leurs opinions d'assurer la sécurité et proteger les visiteurs, les citoyens, les travailleurs étrangers dans les pays touristiques.*

***Mots-clés:** developpement, tourisme, collaboration, travailleurs, uniquement, migration, proteger, citoyens, declaration, les représentants, le systeme d'enregistrement, les etats, les visiteurs.*

Introduction. L'État ouzbek, tout en connaissant la situation démographique et économique du pays, reste peu actif dans sa collaboration à la migration des travailleurs. Selon L. Maksakova, le soutien accordé à l'Agence reste minime, et celle-ci travaille uniquement avec certains États, sans entrer en collaboration avec d'autres pays où la demande de travailleurs étrangers est élevée. Elle estime que parmi les 5 000 visas accordés en moyenne par an par l'Ambassade des États-Unis aux citoyens ouzbeks en qualité de visiteurs, près de 4 000 sont des travailleurs migrants, mais les États-Unis accueillent annuellement, un nombre de travailleurs ouzbeks non officiels plus important que ceux envoyés par l'Agence. Une volonté de contrôle étatique a été affichée plus clairement en 2007, par la décision n° 97 du Cabinet des Ministres du 15 mai, sur l'amélioration du système d'enregistrement des individus partant à l'étranger pour effectuer un travail salarié.

Developpement : Selon la nouvelle disposition, tout Ouzbek qui part à l'étranger pour travailler doit remplir la nouvelle déclaration des douanes. Selon les autorités, cette mesure permettrait de mieux protéger les citoyens ouzbeks travaillant à l'étranger. La même année, le 4 juillet, la Douma russe et l'Ouzbékistan ratifient un traité sur l'activité salariale des ressortissants ouzbeks en Russie et celle des Russes en Ouzbékistan. En 2008, suite à l'effet de la crise financière dans la région post-soviétique, qui a provoqué un retour massif des migrants, l'État ouzbek a cherché de nouveaux pays partenaires dans le domaine de l'immigration. Les représentants de l'Agence ont, en 2009, entamé le dialogue avec les représentants de pays déjà découverts par les migrants ouzbeks, comme la République

Tchèque, la Slovaquie, l'Italie, la Lettonie, les Émirats Arabes Unis, le Canada, l'Australie et la Nouvelle Zélande. À ce jour, malgré ces tentatives, seules la Russie et la Corée du Sud ont des accords avec l'Ouzbékistan, et les négociations sont en cours avec l'Italie, la République Tchèque, la Slovaquie, les Émirats Arabes Unis et le Japon. Cette nouvelle tendance présente deux facettes. L'État cherche à trouver de nouvelles destinations pour ses émigrés, ce qui permet aux autorités ouzbèkes d'atténuer la dépendance vis-à-vis de la Russie et du Kazakhstan, mais il s'efforce aussi de faire une distinction entre les migrants « légaux » et « illégaux ». Une volonté de contrôle étatique a été affichée plus clairement en 2007, par la décision n° 97 du Cabinet des Ministres du 15 mai, sur l'amélioration du système d'enregistrement des individus partant à l'étranger pour effectuer un travail salarié. Selon la nouvelle disposition, tout Ouzbek qui part à l'étranger pour travailler doit remplir la nouvelle déclaration des douanes. Selon les autorités, cette mesure permettrait de mieux protéger les citoyens ouzbeks travaillant à l'étranger. La même année, le 4 juillet, la Douma russe et l'Ouzbékistan ratifient un traité sur l'activité salariale des ressortissants ouzbeks en Russie et celle des Russes en Ouzbékistan. En 2008, suite à l'effet de la crise financière dans la région post-soviétique, qui a provoqué un retour massif des migrants, l'État ouzbek a cherché de nouveaux pays partenaires dans le domaine de l'immigration. Les représentants de l'Agence ont, en 2009, entamé le dialogue avec les représentants de pays déjà découverts par les migrants ouzbeks, comme la République Tchèque, la Slovaquie, l'Italie, la Lettonie, les Émirats Arabes Unis, le Canada, l'Australie et la Nouvelle Zélande. À ce jour, malgré ces tentatives, seules la Russie et la Corée du Sud ont des accords avec l'Ouzbékistan, et les négociations sont en cours avec l'Italie, la République Tchèque, la Slovaquie, les Émirats Arabes Unis et le Japon. Cette nouvelle tendance présente deux facettes. L'État cherche à trouver de nouvelles destinations pour ses émigrés, ce qui permet aux autorités ouzbèkes d'atténuer la dépendance vis-à-vis de la Russie et du Kazakhstan, mais il s'efforce aussi de faire une distinction entre les migrants « légaux » et « illégaux ». Dans le cas de l'Ouzbékistan, d'un point de vue juridique, l'article 10 de la loi de la citoyenneté indique que toute personne ayant une autre citoyenneté n'est pas considérée comme citoyen ouzbek. Tout citoyen ouzbek qui n'est pas enregistré auprès des autorités consulaires durant cinq ans n'est plus considéré comme étant citoyen ouzbek. Tout Ouzbek ayant une autre nationalité, alors même qu'il n'a pas renoncé à la nationalité ouzbèke, ne peut plus opter pour une protection juridique du service consulaire étranger en Ouzbékistan. Les dirigeants ouzbeks savent bien que seuls les plus actifs des migrants ont la possibilité d'obtenir la nationalité d'un autre pays, car la migration ouzbèke est dans sa phase initiale. Ainsi, la naturalisation est le seul moyen pour y parvenir. Les recherches de Bruno Maresca et Isabelle Van de Walle montrent, dans le cas de la nationalité française, que la naturalisation est accordée aux catégories sociales les plus élevées, sélectionnant ainsi les plus jeunes et les plus diplômés, qui disposent de davantage d'atouts pour intégrer la société française. Ce processus implique d'abord l'acquisition de certains droits et une amélioration de l'insertion professionnelle avant de pouvoir entièrement « faire partie des Français ».

D'un point de vue plus pragmatique, l'Ouzbékistan tirerait plutôt des avantages de la recherche de solutions à long terme, en allant plus loin que les bénéfiques à court terme. Car l'absence de double nationalité n'empêche pas, pour autant, l'abandon de la nationalité ouzbèke. Au contraire, le pays se prive des bénéfices importants du tourisme et des voyages des expatriés. Une facilité de voyage vers le pays d'origine permettrait aux émigrés de les multiplier sans contraintes et de choisir l'Ouzbékistan comme destination. Il semble clair que la question de la double ou multiple citoyenneté est entièrement liée aux relations entre les Ouzbeks et la diaspora. Le pouvoir ouzbek ne cherche pas la « diasporisation » des Ouzbeks à l'étranger comme les pays voisins, mais, au contraire, souhaite garder comme seule voix légitime celle de l'État lui-même, ce qui le mène à considérer les Ouzbeks à l'étranger comme des étrangers avant tout. La difficulté de l'État ouzbek à prendre en compte la

diaspora réside aussi dans la présence de minorités ouzbeks importantes dans tous les pays d'Asie centrale. Les Ouzbeks constituent désormais le deuxième groupe ethnique au Kirghizstan, au Tadjikistan et au Turkménistan. La situation au Kazakhstan pourrait aussi changer dans quelques décennies. Chaque activité entretenue par l'Ouzbékistan avec les Ouzbeks vivant à l'étranger peut susciter des intérêts de la part des pays voisins. La « gestion » du conflit au Kirghizstan en 2010 a été un succès important de la part des autorités ouzbeks qui ont apporté une aide humanitaire tout en restant discrètes sur les aspects ethniques du conflit, alors que les autorités kirghizes jouent encore la carte ethnique. Le cas ouzbek démontre la complexité de la gestion de la migration internationale pour les pays d'émigration. La reconnaissance de la migration ne se limite pas uniquement aux aspects économiques, mais les aspects politiques jouent aussi un rôle important. L'Ouzbékistan a choisi de considérer la migration comme un fait social normal, sans le lier aux problèmes internes. Cette vision peut avoir des avantages à court terme, mais une reconnaissance positive de la migration est aussi une nécessité dans les relations entre l'Ouzbékistan et les citoyens ouzbeks travaillant à l'étranger. Le pays cherche en effet à construire une bonne image à l'étranger, qui passe par le rôle joué par la diaspora ouzbek, qui attend des signes de la part de l'autorité centrale.

Bibliographie

1. Jacob Burckhardt, *La Civilisation de la Renaissance en Italie*, t. I & II, Denoël, 1981.
2. *Le grand livre des explorateurs et des explorations*, France Loisirs, sous la direction de Michèle Gavet-2.Imbert et Perrine Cambournac. 1991.
3. Ernst Bloch : *La Philosophie de la Renaissance*, Payot poche, 1994.
4. Bertrand Jestaz, *L'art de la Renaissance*, Citadelles & Mazenod, 1984.
5. *Viellir à la Renaissance*. Textes réunis, présentés et édités par Colette H. Winn et Cathy Yandell. Éditions Honoré Champion, 2009.
6. *La Renaissance ? Des Renaissances ? (VIII^e-XVI^e siècles)*, présentation de Marie-Sophie Masse, introduction de Michel Paoli, Paris, Klincksieck, 2010. Le concept de *renaissance* utilisé pour aborder la Moyen Âge aussi bien que la Renaissance proprement dite, par des spécialistes des deux périodes.